

**QARAG'AYTOIFALAR BO'LIMINING O'ZIGA XOS BELGILARI,
KO'PAYISHI VA TARQALISHI**

Sotvoldiyev Farrux Ulug'bek o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti

Tabiiy fanlar fakulteti

Biologiya yo'nalishi talabasi

Sotvoldiyevfarruxbek8@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisimizda qarag'aydoshlar oilasi, ularning ko'payishi, tarqalishi, ahamiyati haqida yozilgan

Kalit so'zlar: Qarag'aydoshlar oilasi, po'stlog'i, qubbasi, tarqalishi va vatani
Qarag'ay – qarag'aydoshlar oilasiga mansub ignabargli daraxt va butalar turkumi. Asosan, Shimoliy Amerika va Yevrosiyoning o'rmon zonalarida, kam tarqalgan. Shimoliy yarimsharning tropik va subtropik tog'larida tarqalgan. Qarag'aylarning

2-son 20-to'plam 2024 y.

100 ga yaqin turi ma'lum. Rossiyadayovvoyi holda 12 turi va iqlimlashtirilgan 70 turi uchraydi. O'zbekistonda esa qarag'ay tabiiy holda o'smaydi. Ammo uning qora qarag'ay, tilog'och, pixta va kedr kabi turkumlarining Pallas yoki Qrim qarag'ayi, oddiy qarag'ay va shrenk qarag'ayi kabi turlari o'stiriladi.

Pallas yoki Qrim qarag'ayining bo'yi 15–20 (30) metrgacha yetishi mumkin. Shox-shabbasi keng va uzun. Ignabarglari 8–15 sm bo'lib, ingichka, qattiq va o'tkir uchli, rangi esa to'q yashil. Qubbalari yirik, uzunligi 6 – 10 sm, kengligi 4–5 sm, tangachalari rombsimon, yaltiroq, qo'ng'irsarg'ish. Qarag'ay issiqsevar va yorug'likni xush ko'ruvchi o'simlik. U 150–500 (600) yilgacha yashaydi. Urug'idan ko'payadi va ko'pincha shahar ko'chalari hamda xiyobonlarda manzarali o'simlik sifatida o'stiriladi. Qarag'ayning barcha turlarining yog'ochi mebelsozlikda, qurilishda, taxta ishlab chiqarishda, shuningdek, smola va skipidar olishda foydalaniladi.

Postlog'i: Ko'pchilik qarag'aylarning po'stlog'i qalin, lekin ba'zi turlari yupqa po'stloqqa ega. Shoxlari oddiy „psevdo burmalar“ shaklida bo'lib, aslida juda qattiq spiral ko'rinishidagi novdalar halqasiga o'xshaydi. Ko'pgina qarag'aylar har yili faqat bitta novda hosil qiladi, biroq ayrimlari ko'p tugunli bo'lib yiliga ikki yoki undan ortiq novda chiqara oladi.

Qubbasi: Qarag'aylar bir uyli o'simlik bo'lib, erkak va urg'ochi qubbalari bir daraxtda joylashadi. Erkak qubbalari kichkina (1-5 sm uzunlikda) bo'lib, faqat qisqa vaqt davomida (odatda bahorda, ayrim turlari esa kuzda) gul changlarini tarqatadi va so'ng to'kiladi. Urg'ochi qubbalari changlanishdan keyin 1,5-3 yil ichida, turiga qarab, pishib yetiladi. Pishib yetgan urg'ochi qubbalarning uzunligi 3-60 sm gacha yetadi.

Tarqalishi va vatani: Qarag'aylar shimoliy va janubiy yarimsharlardagi tropik hududlardan mo'tadil iqlimli mintaqalargacha keng tarqalgan. Shimoliy yarimsharning ko'pgina hududlarida mahalliy qarag'ay turlari mavjud bo'lib, ular Boreal o'rmonining katta qismlarini egallaydi va O'rta Yer dengizi havzasi atrofida joylashgan. Shuningdek, qarag'aylarning bir turi (Sumatraqarag'ayi) Sumatrada ekvatorning 2° janubiy kengligigacha tarqalgan. Shimoliy Amerikada turli qarag'ay turlari 66° shimoliy kenglikdan 12°C janubiy kenglikkacha bo'lgan hududlarda o'sadi.

Qarag'aylarni yarim qurg'oqchil cho'ldan tortib yomg'irli o'rmonlargacha, dengiz sathidan 5200 m (17100 fut) balandlikkacha, sovuqdan issiqgacha bo'lgan turli xil muhitlarda uchratish mumkin. Ular odatda qulay tuproqli va oz bo'lsa ham suvli tog'li hududlarda o'sadi. Har ikki yarimsharning mo'tadilva subtropik hududlarida turli turlar ekilib, ular yog'och uchun yetishtiriladi yoki parklar va bog'larda manzarali o'simlik sifatida parvarish qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Qarag%CA%BBay>